

Кам сувли 2020 йилда қор қоплами майдони энг паст кўрсаткичга (36,8 км²) тушган ва ёгин миқдори деярли икки бараварга камайган (542,3 мм). Сув сарфининг 13,2 м³/с гача пасайиши ҳавзадаги қор захираларининг тақчиллиги дарё сувлигига бевосита таъсир кўрсатишини тасдиқлайди.

Таъкидлаш лозимки, 2020 йилда тасвир март ойи охирида олинганига қарамай, қор майдони (36,8 км²) 2018 йилнинг апрель ойидаги кўрсаткичидан (54,95 км²) анча паст бўлган. Бу ҳавзада қишки ёгинлар миқдорининг кескин камайгани (542,3 мм) ва музлик-қор типидagi дарёлар учун қор захирасининг нақадар муҳимлигини кўрсатади. 2010 йилдаги рекорд кўрсаткич (390,9 км²) эса ҳавзанинг тўлиқ қор билан қопланиши максимал сув сарфини (28,2 м³/с) таъминлашини исботлайди.

Хулоса қилиб айтганда, суний йўлдош маълумотлари ёрдамида олинган тасвирлар Майдантол дарёси ҳавзасидаги сув ресурсларини баҳолаш ва қисқа муддатли прогнозлар ишлаб чиқиш учун илмий асос бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Azam M.F., Wagnon P., Berthier E., Vincent C., Fujita K., Chevallier P. Review of the status and mass changes of Himalayan–Karakoram glaciers // *Journal of Glaciology*. – 2018. – Vol. 64(243). – P. 61–74.
2. Bolch T., Kulkarni A., Kaab A., Huggel C., Paul F., Cogley J.G., Stoffel M. The state and fate of Himalayan glaciers // *Science*. – 2012. – Vol. 336(6079). – P. 310–314.
3. Gafurov A., Bardossy A. Cloud removal methodology from MODIS snow cover product // *Hydrology and Earth System Sciences*. – 2009. – Vol. 13(7). – P. 1361–1373.
4. Huss M., Hock R. Global-scale hydrological response to future glacier mass loss // *Nature Climate Change*. – 2018. – Vol. 8(2). – P. 135–140.
5. Kayumov A. *Glaciers of Tajikistan: Inventory and monitoring*. – Dushanbe: Center for Climate Change and Disaster Research, 2011. – 210 p.
6. Гулмурзаева Б.А., Омонов Н. Гафуров А.А., Холтожиева О.Т. Пахтакор музлигида 2000–2024 йилларда содир бўлган ўзгаришларни масофадан зондлаш маълумотлари асосида таҳлил қилиш // International scientific and practical conference “innovative methods for monitoring mountain glaciers under climate change and current challenges in glaciology”. – Тошкент 2025
7. Хурсандова Н., Карабаева Б., Ахмедова Т. Масофдан зондлаш маълумотлари асосида қашқадарё ҳавзасидаги қор қопламини мониторинг қилиш // Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари: замонавий ёндашувлар ва технологиялар. – Тошкент, 2025. – Б. 239 – 242.

Мамајонова Д.М.¹, Махмудов Ж.К.²

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, ²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: dilsuzmamajonova@mail.ru, jahongirmahmud@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234136>

QAMCHIQ DOVONIDA QOR KO‘CHKILARI CHASTOTASINING GEOMORFOLOGIK VA IQLIMIY OMILLAR BILAN BOG‘LIQLIGINI O‘RGANISH

Annotatsiya. Maqolada Qamchiq dovonida xavfli qor ko‘chkilari chastotasining geomorfologik va iqlimiy omillar bilan bog‘liqligi o‘rganilgan. Bunda Qamchiq dovonining relyef sharoiti, yonbag‘irlarning qiyaligi, yo‘nalishi va dengiz sathidan balandligining qor ko‘chkilarini vujudga kelishiga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, 1995-2025 yillar oralig‘ida sodir bo‘lgan qor ko‘chkilari xronologiyasi hamda ularning havo harorati va yog‘in miqdori bilan bog‘liqligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: qor ko‘chkilari chastotasi, geomorfologik omillar, relyef, yonbag‘ir ekspozitsiyasi, havo harorati, yog‘in miqdori, qor qoplamasi.

Мамајонова Д.М.¹, Махмудов Ж.К.²

¹Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, ²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан, E-mail: dilsuzmamajonova@mail.ru, jahongirmahmud@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЧАСТОТЫ ЛАВИН НА КАМЧИКСКОМ ПЕРЕВАЛЕ С ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ И КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь частоты опасных лавин на Камчикском перевале с геоморфологическими и климатическими факторами. Подчеркивается влияние рельефа Камчикского перевала, уклона, направления и высоты склонов на возникновение лавин. Также анализируется хронология лавин, произошедших в период с 1995 по 2025 год, и их взаимосвязь с температурой воздуха и осадками.

Ключевые слова: частота лавин, геоморфологические факторы, рельеф, экспозиция склонов, температура воздуха, осадки, снежный покров.

Mamajonova D.M.¹, Makhmudov J.K.²

¹National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, ²Research Institute of Hydrometeorology, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: dilsuzmamajonova@mail.ru, jahongirmahmud@mail.ru

STUDY OF THE RELATIONSHIP OF AVALANCHE FREQUENCY IN THE KAMCHIK PASS WITH GEOMORPHOLOGY AND CLIMATE FACTORS

Annotation. The article studies the relationship between the frequency of dangerous avalanches in the Kamchik Pass and geomorphological and climatic factors. The influence of the relief conditions of the Kamchik Pass, the slope, direction and altitude of the slopes on the occurrence of avalanches is highlighted. The chronology of avalanches that occurred between 1995 and 2025 and their relationship with air temperature and precipitation is also analyzed.

Keywords: avalanche frequency, geomorphological factors, relief, slope exposure, air temperature, precipitation, snow cover.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda global iqlim tizimidagi o‘zgarishlar tog‘li hududlarda vujudga keladigan xavfli tabiiy jarayonlarning intensivligi va chastotasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Xususan, havo harorati rejimining o‘zgarishi, yog‘in miqdori va shaklining transformatsiyasi hamda qor qoplami barqarorligining buzilishi qor ko‘chkilari xavfining ortishiga sabab bo‘lmoqda. Bunday xavfli jarayonlar, ayniqsa keskin kontinental iqlim sharoitiga ega bo‘lgan O‘zbekistonning tog‘ mintaqalarida yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Mamlakatimiz hududidagi eng muhim transport yo‘llaridan biri bo‘lgan A-373 Toshkent-O‘sh avtomobil yo‘lining bir qismi qor ko‘chkilari faol bo‘lgan Qurama tizmasining Qamchiq dovoni orqali o‘tadi. Mazkur hudud murakkab geologik va geomorfologik sharoitga ega bo‘lib, strategik ahamiyatga ega bo‘lgan avtomobil yo‘li qor ko‘chkilari bilan bog‘liq xavflarni nafaqat tabiiy, balki iqtisodiy-ijtimoiy muammoga aylantiradi. Tobora jadallashib borayotgan global iqlim o‘zgarishi sharoitida qor ko‘chkilari chastotasini iqlimiy omillar bilan bog‘liqligini tahlil qilish, ularning dinamikasini baholash va prognozlash mazkur jarayonning ilmiy va amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Ishning maqsadi va vazifalari. Mazkur ishning maqsadi Qamchiq dovonida xavfli qor ko‘chkilari chastotasining geomorfologik va iqlimiy omillar bilan bog‘liqligini o‘rganishdan iborat. Ushbu maqsad quyidagi vazifalarni bajarishni talab etadi: 1. Qamchiq dovonining tabiiy geografik sharoitini o‘rganish va qor ko‘chkilarini shakllantiruvchi geomorfologik omillarni tahlil qilish; 2. Sodir bo‘lgan qor ko‘chkilari xronologiyasini yil va oylar kesimida tahlil qilish; 3. Qamchiq dovonida qor ko‘chkilari chastotasining asosiy iqlimiy ko‘rsatkichlarga bog‘liqligini o‘rganish.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Qamchiq dovoni - Qurama tizmasining dengiz sathidan 2200 metr baland qismida joylashgan bo‘lib, O‘zbekistonning sharqiy qismini Toshkent viloyati bilan bog‘lab turuvchi Toshkent-O‘sh avtomobil yo‘lida joylashgan. Dovonning dengiz sathidan balandligi shimoli-g‘arbida Kuyindi tizmasida 1874 metr va janubi-sharqda Sulukota tizmasida 2334 metr balandlikni tashkil etadi. Relyefi tik yonbag‘irlardan iborat bo‘lib, katta-kichik soylar bilan kuchli parchalangan, murakkab geologik va geomorfologik tuzilishga ega. Tog‘ jinslari mezozoy erasining trias davriga mansub konglomerat, qumtosh, alevrolit qatlamlari ustida yotuvchi kvarsli porfir va intruziv tog‘ jinslaridan iborat [7].

Hududning relyef sharoiti, xususan yonbag‘irning qiyaligi, yo‘nalishi va dengiz sathidan balandligi qor ko‘chkilarining vujudga kelishi uchun birlamchi omillar hisoblanadi. Qurama tizmasining Qamchiq dovoni joylashgan qismida yonbag‘irlarning qiyalik darajasi 25-45° va undan ham tik bo‘lib, bunday sharoit qor ko‘chkilari sodir bo‘lishi uchun yuqori darajada imkoniyat yaratadi. Bu jihatidan dovon hududi qiyalik darajasiga ko‘ra eng xavfli qor ko‘chki zonasi hisoblanadi. G‘arbiy

Tyanshanning qor ko‘chkilari rejimi tahliliga ko‘ra ko‘chkilarning asosiy qismi tog‘larning shimoli-sharqiy va janubi-sharqiy yonbag‘irlarda kuzatilishi aniqlangan. Qamchiq dovonida qor qoplami shimoliy ekspozitsiyalarda quyoshga qaragan janubiy ekspozitsiyalarga nisbatan uzoq vaqt saqlanib turadi. Qor qoplami o‘rtacha 140-160 kun davomida saqlanib turadi.

Qurama tizmasining dengiz sathidan balandligi ham qor ko‘chkilarining tez-tez sodir bo‘lishida yetakchi omillardan biri hisoblanadi. Dovon hududi dengiz sathidan 2000 metrdan ortiq baland bo‘lganligi sababli qor ko‘p yog‘adi va qalin qatlam hosil qiladi. Havo haroratining pastligi qor qoplaminin uzoq vaqt va yuqori bosim ostida saqlanib turishiga yordam beradi. Qamchiq dovonida katta-kichik daryo va soylar hosil qilgan tor vodiylar va daralar qorning to‘planishi va ko‘chkilarning vujudga kelishiga sabab bo‘ladi [1].

Qor ko‘chkilarining yuzaga kelishiga geomorfologik omillardan tashqari iqlimiy omillar ham kuchli ta‘sir qiladi. Bularga yog‘ingarchilik miqdori va turi, havo haroratining keskin ko‘tarilishi, quyosh nuri, shamol tezligi va yo‘nalishi kabi iqlimiy omillar kiradi [4].

Qamchiq dovoni O‘zbekistonning qor ko‘chkilari sodir bo‘ladigan shimoliy zonasiga kiradi. Ushbu zonada ko‘pincha yangi yoqqan qordan hosil bo‘ladigan quruq va nam qor ko‘chkilari vujudga keladi. Ular yumshoq sublimatsion jarayonlar natijasida siljiydigan qor ko‘chkilaridir. Dovonning ayrim qismlarida esa qor ko‘chkilari qor bo‘ronlari natijasida vujudga keladi.

Qamchiq dovoni kuchli xavf darajasidagi qor ko‘chkilarining sodir bo‘lishi bilan boshqa tog‘li mintaqalardan ajralib turadi. Bu hududda mavsum davomida nira necha marta qor ko‘chkilari kuzatiladi. Asosiy vodiynin 1 kilometr uzunligiga 5 va undan ortiq qor ko‘chkilari to‘g‘ri keladi. Shikast darajasi 0,75 da ortadi [6].

1995-2025 yillar davomida Qamchiq dovonida har yili 4 tadan 79 tagacha qor ko‘chkilari sodir bo‘lgan. Qor ko‘chkilari soni 1997-1998, 2004-2005, 2016-2017 va 2022-2023 yillarda eng ko‘p sodir bo‘lgan. Eng past ko‘rsatkichlar esa 2012-2013, 2015-2016 va 2023-2024 yillarga to‘g‘ri keladi (1-rasm).

1-rasm. Qamchiq dovonida qor ko‘chkilari sonining yillar davomida o‘zgarishi

1995-2025 yillar davomida sodir bo‘lgan qor ko‘chkilarini oylar bo‘yicha tahlil qilganda, eng yuqori natijalar fevral oyiga 45,6 % hamda yanvar oyida 33,6 % qor ko‘chkilari soni to‘g‘ri kelganligini ko‘rish mumkin. Keyingi o‘rinlarda sodir bo‘lgan qor ko‘chkilarining 16,1 % martda, 3,1 % dekabrda va 1,6 % noyabrda kuzatilgan (2-rasm). Bundan ko‘rinadiki, qor ko‘chkilari asosan, qish va erta bahor mavsumida sodir bo‘ladi. Yanvar va fevral oylaridagi qor ko‘chkilarining vujudga kelishi yangi qor yog‘ishi bilan bog‘liq bo‘lsa, mart oyidan boshlab bahorgi isish mavsumi boshlanadi va qor namlanib, graviatasion beqarorlik kuchayishi natijasida qor ko‘chkilari ehtimoli ortadi.

Iqlimiy omillar ichida yog‘ingarchilik miqdori qor ko‘chkilarini sodir bo‘lishida dominant omillardan biri bo‘lib, ko‘p miqdorda yoqqan qor natijasida tog‘li hududlarda, ayniqsa Qamchiq dovonida qalin qor qatlami hosil bo‘ladi. Yangi yoqqan qorning avvalgi mavjud qor qatlami bilan bog‘llanishi kuchli bo‘lmaganligi sababli qor qatlamlari sirpanishi va qor ko‘chkilari sodir bo‘lishiga yetarlicha sharoit yaratiladi. Bundan tashqari, yog‘in intensivligi qor qatlaminin beqarorligini oshiradi va yog‘ingarchilikdan keyin qor ko‘chkilari yuzaga kelish ehtimoli yuqori bo‘ladi [2, 3].

2-rasm. Qor ko'chkilarining oylar bo'yicha taqsimlanishi

Qamchiq meteostansiyasida 1995-2025 yillar davomida yog'gan yillik yog'in miqdori bilan qor ko'chkilari soni o'rtasida bog'liqlik mavjud ekanligi aniqlandi. Yillik yog'in miqdori yuqori bo'lgan yillarda sodir bo'lgan qor ko'chkilari soni ham eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan. Yog'in miqdori kamayganda esa ko'chkilar soni ham mos ravishda kamayishi kuzatilgan (3-diagramma). Shuningdek, qor ko'chkilarining vujudga kelishiga yog'inning qaysi shaklda yog'ishi ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, yomg'ir va tuman qor qatlamlari zaiflashishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

3-rasm. Qamchiq meteostansiyasida yillik yog'in miqdorining o'zgarishi (1995-2025 yy.)

Havo haroratining keskin ko'tarilishi yoki pasayishi qor qatlamlarining ichki tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Haroratning isishi qor qoplaminin erishi va namlik qatlaminin hosil bo'lishiga olib keladi va bu holat qor qoplaminin siljishiga sharoit yaratib beradi. Havo haroratining pasayishi qor qatlamlarining zichligi turlicha bo'lishiga va qatlamlar orasida zaif kontakt paydo bo'lishiga olib keladi. Ichki qatlamlar orasidagi kuchsiz bog'lanish qor massasining siljishi va quruq qor ko'chkilari sodir bo'lishiga sabab bo'ladi [5].

Bundan tashqari shamol tezligi va yo'nalishi ham qor ko'chkilarini yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shamol qor qoplaminin notekis joylashishiga sabab bo'ladi, natijada ma'lum miqdordagi qor qoplami bir joyga to'planishidan beqaror qor qatlamlari hosil bo'ladi. Yuqoridagi barcha omillardan tashqari quyosh nuri ham qor ko'chish ehtimolini oshiradi. Chunki, quyosh nuri qorning yuzasi qismini isitib, qorning erishiga asab bo'ladi. Buning natijasida qor namlanib, sirpanuvchan qatlamlar yuzaga keladi. Kunduzi havo haroratining ko'tarilishidan erigan qor suvlari, kechasi sovuq ta'sirida muzlaydi va bu holat qor ko'chkilari xavfini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, 1995-2025 yillar davomida kuzatilgan qor ko'chkilari dinamikasi geomorfologik va iqlimiy omillar, ayniqsa yog'in rejimi va havo harorati bilan chambarchas bog'liq

ekanligi aniqlandi. Tahlillar natijasiga ko‘ra qor ko‘chkilari, asosan, yanvar-mart oylarida sodir bo‘lgan bo‘lib, hodisalarning maksimal faolligi fevral oyiga to‘g‘ri kelgan. Qor ko‘chkilari bilan bog‘liq tadqiqotlarda geomorfologik va iqlimiy omillarni tahlil qilish qor ko‘chkisi xavfini oldindan aniqlay olish va xavfni kamaytirishda eng samarali usullardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev S., Yusupov F. Tog‘li hududlarda xavfli geomorfologik jarayonlar va qor ko‘chkilari monitoringi. – Toshkent: Fan, 2020. – 198 b.
2. McClung D., Schaerer P. The Avalanche Handbook. – Seattle: The Mountaineers Books, 2006. – 342 p.
3. Louchet F. Snow Avalanches. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 280 p.
4. Божинский Н.А., Лосев К.С. Основы лавиноведения. – Л.: Гидрометеиздат, 1987. – 280 с.
5. Рихтер Г.Д. Снежный покров, его формирование и свойства. – М.: Наука, 1954. – 120 с.
6. O‘zbekiston Milliy atlas, I jild, 167-bet, Toshkent, 2020.
7. www.wikipedia

Ахмуратова Б.Х.¹, Ачилов Ж.Ў.¹, Холматжанов Б.М.^{1,2}

^{1,2}Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, ²Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com

КЁППЕН-ГЕЙГЕР ТАСНИФИ БЎЙИЧА ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИҚЛИМ ЗОНАЛАРИНИНГ КЎП ЙИЛЛИК ДИНАМИКАСИ

***Аннотация.** Мазкур мақолада Жиззах вилояти ҳудудидида иқлим зоналарининг кўп йиллик динамикаси Кёппен–Гейгер иқлим таснифи асосида таҳлил қилинган. Тадқиқотда 1901–2020 йиллар оралигидаги маълумотлардан фойдаланилиб, иқлим турларининг ҳудудий тақсимланиши ва вақт давомидаги ўзгариши тенденциялари ўрганилган. Натижаларга кўра, қуруқ ва иссиқ ёзли мўътадил (Csa) иқлим зонасининг майдони кенгайиб, нисбатан намроқ иқлим типлари қисқаргани аниқланган. Бу эса глобал иқлим ўзгариши жараёнларининг ҳудудий ифодаси сифатида баҳоланади.*

***Калит сўзлар.** Жиззах вилояти, иқлим ўзгариши, Кёппен–Гейгер таснифи, қуруқ чалачўл иқлими, чўл иқлими, метеорологик маълумотлар, динамика.*

Ахмуратова Б.Х.¹, Ачилов Ж.У.¹, Холматжанов Б.М.²

^{1,2}Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, ²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЁППЕНА–ГЕЙГЕРА

***Аннотация.** В данной статье проанализирована многолетняя динамика климатических зон на территории Джизакской области на основе классификации климата Кёппена–Гейгера. В исследовании использованы данные за период 1901–2020 гг., на основе которых изучены пространственное распределение климатических типов и тенденции их изменений во времени. По результатам установлено расширение площади умеренно тёплого климата с сухим жарким летом (Csa), в то время как площади относительно более влажных климатических типов сократились. Это рассматривается как региональное проявление процессов глобального изменения климата.*

***Ключевые слова:** Джизакская область, изменение климата, классификация Кёппена–Гейгера, полусухой климат, пустынный климат, метеорологические данные, динамика.*

Akhmuratova B.X.¹, Achilov J.U.¹, Holmatjanov B.M.^{1,2}

^{1,2}Hydro-meteorological Research Institut, Tashkent, Uzbekistan, ²National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com